

О ФАУНЕ ОРИБАТИДНЫХ КЛЕЩЕЙ СССР (ACARIFORMES, ORIBATEI)

Е. М. Буланова-Захваткина

Орибатидные клещи — это огромная группа свободноживущих сапрофагов, заселяющих почвы всевозможных типов. По численности они занимают первое место среди почвенных беспозвоночных.

Начало систематическому изучению панцирных клещей в Советском Союзе было положено А. А. Захваткиным. С 1939 года советские гельминтологи изучают циклы развития ряда ленточных червей и роль панцирных клещей в качестве их промежуточных хозяев (Е. Я. Башкирова, 1941; В. А. Потемкина, 1941, 1944; А. П. Солдатова, 1944, 1950). В процессе руководства акарологической частью этих работ А. А. Захваткиным были установлены новые промежуточные хозяева из панцирных клещей, принадлежащие к семействам Ceratozetidae (в том широком объеме, как оно понималось в то время) и Galumnidae. Им написана первая отечественная работа по этой группе клещей, разработанная общая система Galumnidae, установлены новые подсемейственные категории и даны определительные таблицы европейских представителей семейства Galumnidae с указанием видов, обнаруженных в нашей фауне (А. А. Захваткин, 1952). После этой работы стала очевидной необходимость систематического изучения фауны панцирных клещей на территории СССР.

За последние годы в СССР и в зарубежных странах изучение клещей подотряда Oribatei сильно продвинулось вперед. Первые работы, да и большинство работ настоящего времени посвящены изучению панцирных клещей как промежуточных хозяев ленточных червей. Здесь известны работы Д. П. Рухлядева (1956), И. Б. Соколовой (1956), М. И. Кузнецова (1959), С. Д. Ульянова, В. И. Шибанова (два последних — устные сообщения), Р. Х. Хаитова (1956), А. Д. Гаибова, В. П. Сватикова (1957) и других авторов. В настоящее время большое внимание уделяется изучению фауны панцирных клещей, их системы и распространения. Так, работы Е. С. Шалдыбиной (1956), кроме вопросов, связанных с гельминтологией, освещают и вопросы распространения подотряда и сезонного хода численности в условиях Горьковской области. Работы И. Эйтминавичюте (1958) касаются вопросов фауны и экологии орибатидных клещей Литвы. Этим же вопросам посвящены работы Е. А. Москачевой (1953). Л. Г. Ситникова (1959), помимо экологии и фаунистики, изучает жизненные циклы представителей подотряда Oribatei. Систематикой этой группы по традиции продолжают заниматься на кафедре энтомологии МГУ. Автором разработана система сем. Damaeidae (Е. М. Буланова-Захваткина, 1957, 1957а), а Г. О. Криволицкой (1954) даны новоописания представителей сем Galumnidae из Казахстана.

Основные местообитания орибатидных клещей — лесная подстилка, гниющая древесина, корни живых растений, грибы, мхи, лишайники,

почвы полей и лугов, гнезда различных млекопитающих, муравейники. Некоторые виды родов *Ameronothrus* и *Passalozetes* предпочитают скопления морских водорослей, а представители *Hydrozetes* живут на водных растениях, появляясь даже в комнатных аквариумах.

Орибатидные клещи широко распространены в различных типах почвы, но в большинстве своем предпочитают лесные биотопы с богатой подстилкой. Это подтверждено наблюдениями ряда авторов как зарубежных, так и советских. Е. Я. Башкирова (1958) отмечает богатство фауны панцирных клещей степной зоны в байрачных лесах и сильное ее обеднение в целинной степи. И. Б. Соколова (1956) отмечает обилие панцирных клещей в лесной почве Западного Казахстана, где на 1 м² приходится 3500 особей; для луговой почвы соответственная цифра 1328, а для степной — всего 957 особей. Почвы под сосновыми насаждениями, а также почвы, подвергнутые сельскохозяйственной обработке, беднее панцирными клещами в видовом отношении и численно.

В почве в условиях умеренной влажности панцирные клещи встречаются в верхних горизонтах — до 5—8 см. В почвах Туркмении их находили на глубине до 50 см. Анализ вертикального распределения (Е. М. Буланова-Захваткина, 1952) орибатидных клещей в почве показал, что имагинальные фазы большинства видов обитают в верхних слоях почвы, а в более глубоких слоях концентрируются нимфы, личинки и беспанцирные формы. Для клещей подотряда *Oribatei* характерны вертикальные миграции и вне почвы, например, на траву и деревья. Е. С. Шалдыбина (1956) наблюдала такие миграции в течение суток. Максимальное число клещей на траве она обнаружила в утренние часы перед восходом солнца и ночью при наличии обильной росы.

Панцирные клещи встречаются в почве в активном состоянии круглый год, даже под снегом, но большая их численность приходится на весеннее время — для средней полосы Союза, и ранневесеннее — для южных районов. Частичное повышение численности орибатидных клещей наблюдается и в осенние месяцы, после сухого летнего времени. На юге повышение численности бывает значительным после летней засухи. Избирательной способности к определенным субстратам (как это известно для других клещей) у панцирных клещей не замечено. Необходимым условием для их существования является лишь достаточная влажность и наличие в почве разлагающихся растительных остатков. Меркель (К. Mägkel, 1958), изучавший фауну *Oribatei* горных районов Восточной Германии, считает главным условием обилия представителей этого подотряда наличие влажной лесной подстилки. В то же время исследования Аоки (J. Aoki, 1959) показали приуроченность некоторых панцирных клещей к определенным видам грибов. Так, *Carabodes bellus* Аоки встречается на грибе *Tranetes dickinsii*, другие виды панцирных клещей на нем не живут.

К настоящему времени у нас накопился большой материал по фауне орибатидных клещей из 44 районов Советского Союза [Мурманской, Кандалакшской, Нарьян-Марской, Сыктывкарской, Ленинградской, Пермской, Московской, Горьковской, Куйбышевской, Курской, Казанской, Свердловской, Сталинградской, Краснодарской областей, из Белоруссии, Литвы, Латвии, Молдавии, Крыма, Грузии, Дагестана, Азербайджана, Армении, Черноморского побережья Кавказа, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Восточной Сибири и Дальнего Востока (Курильские о-ва)]. Основная масса материала поступила от ветеринарных организаций, заинтересованных в определении видового состава клещей. Материалы из Московской и Ленинградской областей и Крыма собраны автором. Материал из Ленкоранской области (Талышинские горы), с Дальнего Востока, Курильских островов и из Восточной Сибири был любезно предоставлен мне Н. Н. Филипповым. Большой ма-

териал собран С. О. Высоцкой на Карельском перешейке и в Ленинградской области. Значительные сборы переданы мне К. К. Поповым из Северной Осетии и Г. Ф. Рекком из Грузии и Абхазии.

Фауна СССР в большинстве своем представлена новыми видами. Так, на примере изучения сем. *Damaeidae* выяснилось, что из 83 видов, принадлежащих нашей фауне, 36 оказались новыми для науки. Проведенная нами ревизия рода *Zygoribatula* говорит о том же. Мировая фауна этого рода представлена 14 видами, из которых только 4 широко известны в литературе. В нашей фауне обнаружено 5 уже известных и описано 3 новых. Это — *Zygoribatula skrjabini* В.-З., *Z. microporosa* В.-З., *Z. ruschljadevi* В.-З. (Е. М. Буланова-Захваткина, 1960а). Фауна панцирных клещей полнее представлена в западной части Союза. Во-первых, она лучше исследована, а во-вторых, легче сопоставляется с изученной фауной Западной Европы. Фауна Кавказа, Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии представлена в основном новыми видами.

Собранный фаунистический материал по характеру биотопов и однотипности видового состава объединен в таблицу 1. Районы сборов сгруппированы в соответствии с растительными зонами Союза. Кавказское побережье Черного моря отделено от остального Кавказа и от Крыма из-за специфичности найденных видов. По тому же принципу выделены сборы из Восточной Сибири, с Дальнего Востока, Курильских островов и Средней Азии. Описание отдельных биотопов заняло бы много места, да и не входит в задачу настоящей статьи; поэтому мы ограничимся лишь краткой характеристикой мест сбора.

В графе «лесотундра» объединены материалы из Нарьян-Мара, Мурманска и Кандалакши. В основном это пробы мха и лишайника и почвенные пробы с мест выпаса оленей. В фаунистическом отношении этот район значительно беднее других районов Союза. Значительным числом видов здесь представлены роды: *Carabodes* [*C. areolatus* Berl., *C. minusculus* Berl., *C. marginatus* (Mich.), *C. subarticus* Trgdh., *C. femoralis* (Nic.)], *Nothrus* (*N. pratensis* Sell., *N. silvestris* Nic.), *Camisia* [*C. biurus* (Koch), *C. spinifer* (Koch), *C. horrida* (Herm.), *C. lapponica* Trgdh.]. В других районах последний род представлен только двумя видами: *C. biurus* и *C. spinifer*. Все названные виды распространены в Финляндии и Швеции, а виды *C. spinifer*, *C. biurus* и *C. horrida* указаны для всей Европы и Северной Африки. Виды *Nothrus silvestris* Nic., *Platynothrus peltifer* (Koch), *Heminothrus paolianus* Berl., *Oribatula tibialis* (Nic.) и *Punctoribates punctum* (Koch) отмечены для всей Европы. У нас эти виды обычны, а в последнее время найдены на Дальнем Востоке. Впервые для севера нами указаны виды *Nanhermannia komáreki* Kunst (М. Kunst, 1956), *Caleremaeus* sp. и *Porobelba spinosa* Sell., причем последний широко известен в нашей фауне. Для лесотундры характерны следующие виды: *Autogneta longilamellata* (Mich.), *Suctobelba trigona* Mich., *Eremaeus oblongus* Koch, *Ceratoppia bipilis* (Herm.), *Tectocephus velatus* (Mich.), *Adoristes poppei* (Oudms.), *Oribatula tibialis*, *Furcoribula furcellata* (Nord.), *Scheloribates laevigatus* (Koch), *Ceratozetes gracilis* (Mich.), *Melanozetes mollicomus* Koch.

Многочисленный в видовом отношении род *Oppia* распространен по всем районам страны, особенно виды *Oppia nova* (Oudms.) и *O. maritima* (Willm.), отмечаемые и в лесотундре. Сплошной ареал имеют виды *Scheloribates*, четыре из которых [*Sch. laevigatus*, *Sch. latipes* (Koch), *Sch. pallidulus* (Koch) и *Sch. confundatus* Sell.] известны у нас для всей страны и один вид (*Sch. fimbriatus* Thor) для Средней Азии [описаны Тором (S. Thor, 1932) из Туркестана].

Фаунистический материал с Карельского перешейка и Ленинградской области собран главным образом из нор грызунов и насекомояд-

Наименование родов	Лесотундра	Хвойные леса	Смешанные леса	Лиственные леса	Лесостепи
Hypodamaeus B.-Z.		+	+	+	+
Spatiodamaeus B.-Z.		++	+	++	++
Epidamaeus B.-Z.		+		++	++
Belba v. Heyden	+		++	++	+
Metabelba Grandj.		+	+	+	
Metabelbella B.-Z.					
Hungarobelba Balogh		+	+	+	+
Porobelba Grandj	+	+	+	+	+
Amerus Berl.					
Amerobelba Berl.					
Gymnodamaeus Kulcz.		+	+	+	+
Allodamaeus Banks					+
Aleurodamaeus Grandj.					
Licneremaeus Paoli				+	
Licnodamaeus Grandj.					
Damaeolus Paoli			+	+	+
Caleremaeus Berl.	++		++		
Eremaeus Koch.	+	+	+	+	+
Tricheremaeus Berl.					
Oribella Berl.		+	+	+	
Ctenobelba Balogh		+	+		
Hydrozetes Berl.				+	
Lucoppia Berl.					
Oribata Latr.			+		
Ceratoppia Berl.	+	+	++	+	
Suctobelba Paoli	++	++	++	++	+
Oppia Koch	++	++	++	++	++
Autogneta Hull	+	+	+	+	+
Ameronothrus Berl.					

Наименование родов	Лесотундра	Хвойные леса	Смешанные леса	Лиственные леса	Лесостепи
Hermanniella Berl.		++	++	++	++
Tectecephus Berl.	+	++	++	++	++
Cepheus Koch			++	++	
Carabodes Koch	+	+	++	+	+
Tritegeus Berl.			++		
Scutovertex Mich		+	+	+	+
Passalozetes Grandj.					
Eupterotegaeus Berl.					
Liacarus Mich.		+	+	+	++
Xenillus Rob.-Des.			++	+	++
Adoristes Hull	+	+	++		+
Astegistes Hull			++	+	
Cultroribula Berl.		+	++	++	
Zetorchestes Berl.			+	+	
Microzetorchestes Balogh					
Gustavia Kramer		+	++		
Hafenrefferia Oudms.			++	+	
Oribatula Berl.	+	++	++	++	+
Zygoribatula Berl.		++	++	++	++
Eporibatula Sell.			++		
Scheloribates Berl.	+	++	++	+	++
Liebstadia Oudms.		++	++	++	++
Ceratozetes Berl.	+	++	++	++	++
Edwardzetes Berl.				+	
Euzetes Berl.		++	++		++
Chamobates Hull		++	++	++	++
Sphaerobates Sell.			++	+	++
Sphaerozetes Berl.					+
Melanozetes Hull					

Наименование родов	Лесотундра	Хвойные леса	Смешанные леса	Лиственные леса	Лесостепи
Mycobates Hull					
Limnozetes Hull				++	
Fuscozetes Sell.			+	++	++
Trichoribates Berl.	+	++		++	++
Punctoribates Berl.		+	+	+	++
Minuthozetes Hull			+		+
Haplozetes Willm.				+	+
Protoribates Berl.				++	+
Peloribates Berl.				++	+
Oribatella Banks	+	+	++	++	+
Joelia Oudms.			++	++	
Tegoribates Ewing		+	++	++	+
Achipteria Berl.		+++	+++	+++	+
Parachipteria v. Hammen		++	++	++	+
Pelops Koch		+	+	+	+
Peloptulus Berl.		+	+	++	+
Lepidozetes Berl			+	++	
Galumna v. Heyden		+	+	+	+
Allogalumna Grandj				+	
Protokalumna Jacot				+	

ных. Мы объединяем его с материалами из Свердловской и Пермской областей, как собранный в зоне хвойных лесов. Из Свердловской области мы имеем пробы подстилки хвойного леса зеленомошного и чернично-кисличного типов. Здесь встречаются уже представители беспанцирных видов, таких как *Eulohmannia ribagai* (Berl.), *Hypochthonius rufulus* Koch, *H. luteus* Oudms., *Eniochthonius pallidulus* (Koch).

Сборы орибатидных клещей в Латвии (материалы В. К. Эглитиса, 1954), Литве (сборы И. Эйтминавичюте, 1958), Белоруссии и Молдавии, а также Московской области проводились очень широко. Клещи собраны из биотопов различного типа: суходольных и заливных лугов, заторфленных болот, обрабатываемых полей, а также из подстилки лесных массивов, мхов и лишайников, покрывающих стволы и пни деревьев. Здесь большим числом видов представлены роды *Damaeus* (s. lato), *Oppia* и *Liacarus*. Обычными видами являются: *Nothrus biciliatus* Koch, *N. palustris* Koch, *Trhypochthonius tectorum* (Berl.), *Nanhermannia elegantula* Berl., *N. nana* (Nic.), *Oppia subpectinata* (Oudms.), *O. nova*, *O. ornata* (Oudms.), *O. furcata* Willm., *Eremaeus oblongus* Koch, *E. hepaticus* Koch, *Liacarus coracinus* (Koch), *L. nitens* (Gerv.). Все эти виды обычны в Южной и Средней Европе. Из Молдавии впервые для нашей фауны отмечены *Oppia assimilis* Mih., описанный Михельчиком из окрестностей Мадрида.

В графу «зона лиственных лесов» вошли сборы из окрестностей Казани, Горького, Киева. Обычными видами здесь являются *Epidamaeus kamaensis* Sell., *Oribatula pannonica* Willm., *Sphaerobates gratus* (Sell.), *Chamobates cuspidatus* (Mich.), *Trichoribates incisellus*. В подстилке лиственных лесов в небольшом числе постоянно встречается *Epilohmannia cylindrica* Berl., распространенный у нас в Европейской части Союза, на Кавказе и в Средней Азии.

Материал лесостепной зоны мало отличается от предыдущего, но в нем отсутствуют представители некоторых родов (*Nanhermannia*, *Trhypochthonius*, *Malaco-nothrus*, *Oribella*, *Ceratoppia*, *Cultroribula*). В степной зоне сборы проведены в типчаково-ковыльных степях и в дубовых байрачных лесах [видовой состав по Ростовской и Луганской областям взят из работы Е. Я. Башкировой (1958)]. Фауна этой зоны обеднена. Здесь отсутствуют многие виды, обычные для лесостепной зоны, например, *Epilohmannia cylindrica*. Семейство Nothridae представлено одним видом — *Nothrus biciliatus*, отсутствует такой обычный вид, как *Autogneta longilamellata*, а также целиком род *Pelops*; семейство Galumnidae представлено всего двумя видами — *Galumna obvia* (Berl.), *G. lanceata* (Oudms.), но зато здесь имеются такие редкие виды, как *Passalozetes bidactylus* (Coggi), *Cymbyeremaeus cymba* (Nic.), *Celeremaeus austriacus* (Willm.), *Zetorchestes micronychus* (Berl.).

В Сталинградской области сборы проводили на пастбищах полупустынных целинных степей. Сюда же включены и сборы К. А. Кулиева с Апшеронского полуострова. Видовой состав панцирных клещей здесь очень беден. Из европейских видов имеются: *Oppia concolor* Koch, *O. clavipectinata* (Mich.), *O. nova*, *O. splendens* (Koch), *Scutovertex minutus* (Koch), *Zygoribatula exilis* (Nic.), *Protoribates capucinus* Berl., *Ceratozetes gracilis*, *Chamobates cuspidatus*. Впервые для фауны Союза отмечены *Zygoribatula terricola* Hamm. (L. V. Hammen, 1952) и *Licnodamaeus undulatus* Paoli. В качестве массового вида в этих сборах указан новый представитель рода *Scheloribates*, близкий к *Sch. tubuaiensis* Sell. (Sellnick, 1959). Большим числом новых видов представлен род *Oppia*, затем *Liacarus* и *Oribatula*.

Основная часть материала по Крыму собрана в Крымском заповеднике, 95% территории которого занято дубовыми и буковыми лесами. Много панцирных клещей было собрано в лишайниках и мхах, покрыва-

вающих стволы старых дубов и буков на значительной высоте от земли. Здесь наряду с видами, легко сопоставляемыми с уже известными европейскими, как, например, *Nanhermannia nana*, *Sphaerochthonius splendidus* (Berl.), *Cosmochthonius lanatus* (Mich.), *Nothrus palustris*, *Aleurodamaeus setosus* (Berl.), много новых видов. Некоторые из них: *D. (Hypodamaeus) tauricus* В.-З., *D. (H.) smirnovi* В.-З., *D. (Spatiodamaeus) jageti* В.-З., *Allodamaeus starki* В.-З. — уже описаны (Е. М. Буланова-Захваткина, 1957). Широко распространена здесь *Oppia nitens* Koch. В отличие от предыдущих районов, здесь обнаружены представители новых для нашей фауны родов — *Eupterotegaeus*, *Ameronothrus*, *Amerobelba*, *Cosmochthonius*, *Hermannia*, *Tricheremaeus*. Род *Cosmochthonius* представлен единственным видом *C. lanatus* Berl., известным также из окрестностей Батуми. До сих пор вид этот был известен на Яве, в Италии и Венгрии. В СССР обнаружен новый вид этого рода на альпийских лугах Осетии.

На Кавказе по характеру собранного материала мы различаем районы горных лесов, альпийских и субальпийских лугов и побережье Черного моря. К первой группе отнесены сборы из Дагестана и Северной Осетии. По видовому составу материал этот очень сходен со сборами с Талышинских гор. Исключительный интерес представляют две находки из этих мест — *Thamnacarus pavlovskii* В.-З. из окрестностей Махачкалы и новый еще не описанный вид этого рода из сборов с Талышинского хребта. В мировой фауне этот род представлен двумя видами — *T. deserticola* Grandj. из Тизнита (Северо-Западная Африка) и *T. valdemorica* Mih. из окрестностей Мадрида. Из числа известных европейских видов здесь имеются: *Trhypochthonius tectorum*, *Nothrus palustris*, *Neoliodes farinosus* Koch, *Gymnodamaeus bicostatus*, *Allodamaeus femoratus* Koch, *Aleurodamaeus setosus*, *Liacarus nitens*, *Oribatula tibialis*.

Материал второй группы собран с пастбищ альпийского и субальпийского типов. Сюда вошли сборы из Дагестана, окрестностей Орджикидзе и Осетии. Из редких видов здесь следует отметить *Sphaerochthonius splendidus*, известный уже из Крыма, и *Perlohmanna dissimilis* (Hewitt), описанный Берлезе из Италии, а затем найденный и переописанный Гранжаном (F. Grandjean, 1958) из Франции, Австрии и Венгрии. Клещи этого вида собраны с альпийских лугов Осетии, а также найдены в Талышинских горах. Роды *Trhypochthonius*, *Malacothrus*, *Belba*, *Metabelba*, *Metabelbella*, *Oppia*, *Carabodes*, *Liacarus*, *Oribatula*, *Trichoribates*, *Protoribates*, *Galumna*, *Pelops* включают много новых видов. Из известных европейских видов здесь имеются *Nothrus biciliatus*, *Oppia furcata*, *O. clavipectinata*, *Oribatula tibialis*, *Scheloribates laevigatus*, *Ceratozetes fusigera*, *Punctoribates punctum*, *Pelops duplex* Berl., *Galumna obvia*. Кроме указанных видов, в Грузии (Саутиси) обнаружены *Oppia unicarinata* (Paoli), *Ceratoppia quadridentata* (Haller), *Fuscozetes fuscipes* (Koch).

Совершенно иные виды найдены в подстилке из субтропической растительности Кавказского побережья Черного моря. В первую очередь следует отметить виды, впервые обнаруженные после первоописания: *Amerus polonicus* Kulcz., описанный Кульчинским из окрестностей Варшавы (W. Kulczynski, 1902), и *Hungarobelba visnyai* Balogh, описанный Балогом (J. Balogh, 1937) из Венгрии. Первый вид распространен во многих точках побережья (Сухуми, Сочи, Батуми), а второй найден только в тиссо-самшитовой подстилке в Ботаническом саду в Батуми. Другой вид этого рода, новый для науки, обнаружен в подстилке букового леса на острове Шиашкотан (из группы Курильских островов). Кроме указанных, новые виды встречены в родах *Brachychthonius*, *Cosmochthonius*, *Metabelba*, *Metabelbella*, *Damaeus* (s. lato), *Stenobelba*.

Виды последнего рода известны из Северной Африки и Южной Европы. Впервые для фауны Союза отмечены следующие: *Microzetorchestes emeryi* (Coggi), *Licneremaeus licnophorus* (Mich.), *Metabelba rara* V.-Z., *M. macerochaeta* V.-Z., *M. pseudoitalica* V.-Z., *Eupterotegeus ornatissimus* (Berl.). Последний вид известен в Италии.

Фауна Талышинского хребта и окрестностей Ленкорани в большей части сходна с фауной Кавказа. Помимо указанных выше редких видов здесь важно отметить один массовый вид, который пришлось поместить в новый род — *Metabelbella zachvatkini*. Другие представители этого рода известны из окрестностей г. Сочи — *M. langei* V.-Z., и из Киргизии — *M. crenatosetosa* V.-Z. Из этого района впервые отмечен род *Tritegeus*, описано несколько новых видов из семейства *Damaeidae* и имеется много нового материала по другим семействам.

Немногочисленный материал из Восточной Сибири представлен обычными европейскими видами: *Nothrus palustris*, *N. silvestris*, *Platynothrus peltifer*, *Belba corynopus*, Heyden, *Eremaeus oblongus*, *Porobelba spinosa*, *Zygoribatula exilis*. Из впервые встречающихся в фауне Союза здесь следует отметить новые виды *Neonothrus* sp. и *Lepidozetes* sp., найденные в материалах с Саянского хребта. Исключительно новыми видами представлены роды: *Belba*, *Platynothrus*, *Liebstadia*, *Oppia*, *Damaeolus*, *Trichoribates*, *Oribatella*. Много новых видов в фауне панцирных клещей Дальнего Востока и Курильских островов. Впервые в нашей фауне встречен *Pterochthonius angelus* Berl. из подстилки буковых насаждений в окрестностях г. Приморска. Вид этот был описан Берлезе из Италии и затем вторично найден Гранжаном (F. Grandjean, 1950) в Шартрезе. Наша находка третья. Новыми видами представлены роды *Nanhermannia*, *Epiochthonius*, *Brachychthonius*, *Neonothrus*, *Platyliones*, *Hermannia*, *Epidamaeus*, *Belba*, *Metabelba*, *Suctobelba*, *Damaeolus*, *Licneremaeus*.

В фауне Курильских островов (о-ва Кунашир и Шиадок) обнаружено много новых видов; все указанные в таблице роды имеют новых представителей. Из распространенных видов здесь известны: *Nothrus palustris*, *Gymnodamaeus bicostatus*, *Autogneta longilamellata*, *Tectocephus velatus*, *Oribatula tibialis*. Редкий на Курильских островах вид *Epidamaeus grandjeani* V.-Z. обнаружен из подстилки зарослей папоротника, во всех фазах развития, но в небольшом количестве. Вид этот очень интересен в морфологическом отношении. В этом районе обнаружено много панцирных клещей, систематическая принадлежность которых еще не ясна.

Большим своеобразием отличается фауна Казахстана и Средней Азии. Ее видовой состав значительно отличается от изученной европейской фауны. По данным Г. О. Криволуцкой, сем. *Galumnidae* в Южном Казахстане представлено 5 видами, из которых только один (*Galumna obvia* Berl.) оказался известным ранее. Из обычных видов здесь найдены: *Epilohmannia cylindrica*, *Nothrus silvestris*, *Oppia subpectinata*, *Autogneta longilamellata*, *Tectocephus velatus*, *Zygoribatula exilis*, *Scheloribates laevigatus*, *Sch. fimbriatus*. Для Казахстана следует отметить впервые найденные здесь *Oppia minus* (Paoli) и *O. quadricarinata* (Mich.). Роды *Oppia*, *Passalozetes*, *Liacarus*, *Scheloribates*, *Protoribates*, *Ceratozetes*, *Lepidozetes*, *Pelops*, *Galumna* содержат новые виды.

В материале из Туркмении (окрестности Ашхабада) обнаружен вид чрезвычайно редкого рода *Lohmannia*. В мировой фауне достоверно известно три представителя этого рода: *Lohmannia parallela* Berl. (Италия, Испания), *L. bifoliata* Willm. (Южная Америка) и *L. lanceolata* Grandj. (Панама). Вид, найденный нами, очень близок к последнему, его следует считать подвидом. Этот и другие новые виды беспанцирных *Oribatei* описаны нами (Е. М. Буланова-Захваткина, 1960). Клещи это-

го вида собраны в небольшом числе, но со всеми преимагинальными фазами. В материалах из Кушки имеется новый вид рода *Belba*. Новые виды обнаружены и в родах *Oppia*, *Zygoribatula*, *Scheloribates*, *Protoribates*, *Peloribates*. Интересно, что здесь найден *Caleremaeus austriacus* (Willm.), уже обнаруженный в степной зоне. Следует отметить, что таджикская и особенно туркменская фауны панцирных клещей так же бедны видами, как и фауны степей и полупустынь. Очень небольшой, но богатый новыми видами материал собран Н. А. Филипповой в Киргизии, около озера Иссык-Куль. Несколько новых видов описано из семейства *Damaeidae*: *Damaeus* (*Hypodamaeus*) *bulbofemoralis* V.-Z., *D. (H.) tenuitibialis* V.-Z., *Epidamaeus quadrituberculatus* V.-Z., *E. pavlovskii* V.-Z., *Metabelbella crenatosetosa* V.-Z.

К настоящему времени в нашей фауне известно 345 видов орибатидных клещей, относящихся к 105 родам, причем сюда не входят виды, родовая принадлежность которых не выяснена. Приведенной выше цифрой далеко не исчерпывается фауна изученных районов. В прилагаемом списке указаны только родовые названия, поскольку многие виды не определены и не получили наименований. В настоящую работу не включена часть панцирных клещей, объединенная в группу *Ptyctima*.

В результате изучения фауны орибатидных клещей можно отметить некоторые ее особенности. Виды, широко распространенные в мировой фауне, представлены и в фауне Советского Союза. Среди них можно назвать *Gymnodamaeus bicostatus*, *Autogneta longilame'lata*, *Tectocepheus velatus*, *Oribatula tibialis*, *Scheloribates laevigatus*, *Sch. latipes*, *Ceratozetes gracilis*, *C. mediocris*, *Punctoribates punctum*, *Galumna obvia*. Большим числом новых видов в нашей фауне представлены роды *Damaeus* (s. lato), *Metabelba*, *Oppia*, *Oribatula*, *Liacarus*, *Ceratozetes*, *Trichoribates*. В некоторых родах наблюдается смена одного вида другим, в зависимости от географической широты. Так, представители рода *Carabodes* распределяются следующим образом: на севере преобладают *C. areolatus* и *C. minusculus*, в полосе хвойных лесов, кроме *C. minusculus*, обитают *C. femoralis* (Nic.), *C. marginatus*, *C. coriaceus*, *C. reticulatus*, *C. subarticus* Trgdh., *C. labyrinthicus* (Mich.), в зоне лиственных лесов — *C. minusculus*, *C. marginatus* и новый, не названный еще вид; на Кавказе и в Талышинских горах — *C. minusculus*, *C. marginatus* и новые виды, в Крыму — еще не определенный вид, близкий к *C. coriaceus*. В материалах из Средней Азии этих видов нет. То же можно сказать и о представителях рода *Camisia*. Так, *C. spinifer* и *C. biurus* доходят до средних широт Союза, а *C. horrida*, *C. lapponica* и другие характерны лишь для нашей северной фауны. Очень хорошо такую внутриродовую локализацию показал Карппинен (E. Karppinen, 1955) для Финляндии на примере *Nothroidea*. Он установил, что *Camisia spinifer* и *Nothrus silvestris* обильно представлены на юге Финляндии, а *C. lapponica* и *N. pratensis* широко распространены по всей территории страны. Географически строго локализованы в нашей фауне следующие виды: *Amerus polonicus* (Кавказское побережье Черного моря), *Epidamaeus grandjeani* V.-Z. (остров Шиашкотан) и *E. microspinus* V.-Z. (остров Кунашир), а также указанные выше представители примитивных панцирных клещей.

Интересно отметить, что широко распространенные виды не всегда многочисленны. Так, например, представители родов *Oppia*, *Autogneta*, *Oribatula*, широко распространенные в нашей фауне, не являются массовыми, а виды *Metabelbella zachvatkini*, *Oppia nitens*, *Zygoribatula skrjabini*, *Galumna obvia*, с небольшим и даже ограниченным ареалом, доминируют в фауне одного из районов.

В настоящей работе дан лишь беглый обзор по ряду видов. Более подробное изучение фауны панцирных клещей — задача ближайшего

будущего. Большое эпизоотологическое значение орибатидных клещей — существенная их роль в процессах почвообразования, а также вполне возможное участие в распространении фитозов — все это требует всестороннего изучения фауны данной группы клещей, в особенности их систематики.

ЛИТЕРАТУРА

- Башкирова Е. Я. К изучению биологии *Anoplocephala perfoliata* (Goeze, 1782) — ленточного гельминта лошади. Докл. АН СССР, т. 30, № 6.
- Башкирова Е. Я. 1958. Фауна клещей-орибатид целинной степи юго-востока Европейской части СССР. Зоол. журн., т. 37, вып. 2.
- Буланова-Захваткина Е. М. 1952. Экологические типы панцирных клещей и их распространение в почве. Зоол. журн., т. 31, вып. 4.
- Буланова-Захваткина Е. М. 1957. Булавоногие панцирные клещи семейства *Damaeidae* Berl. (Acariformes, Oribatei). Сообщения I и II. Зоол. журн., т. 36, вып. 8, т. 36, вып. 12.
- Буланова-Захваткина Е. М. 1957а. *Epidamaeus grandjeani* Büll.-Zachv. gen. et sp. n. — новый представитель орибатид с Курильских островов. Энтومол. обозрение, т. 36, № 2.
- Буланова-Захваткина Е. М. 1960. Новые представители примитивных панцирных клещей надсемейства *Perlohmannoidea* (в печати).
- Буланова-Захваткина Е. М. 1960а. Ревизия рода *Zygoribatula* (в печати).
- Гайбов А. Д. и Сватиков В. П. 1957. Некоторые сведения о панцирных клещах, обитающих на пастбищах Азербайджанской ССР. Тр. Азербайджанск. н.-и. ветеринарной опытной станции, т. 6.
- Захваткин А. А. 1952. Обзор крылатых панцирных клещей. (Oribatei, Galumnidae) Палеарктики. Сб. научных работ А. А. Захваткина. Изд-во Московск. ун-та.
- Криволицкая Г. О. 1954. Крылатые панцирные клещи (Galumnidae) пастбищ Южного Казахстана. Тр. Ин-та ветеринарии Казахск. филиала ВАСХНИЛ, т. 6.
- Кузнецов М. И. 1959. Некоторые сведения о фауне орибатидных клещей и их сезонной динамике в условиях степей Нижней Волги. Тр. Всесоюзн. ин-та гельминтологии, т. 7.
- Москачева Е. А. 1953. Панцирные клещи (Oribatei) пастбищ Горьковского района Белорусской ССР — переносчики глистных инвазий травоядных животных. Тр. Белорусск. с.-х. академии, т. 19.
- Потемкина В. А. 1941. К изучению биологии *Moniezia expansa* — ленточного гельминта овец и коз. Докл. АН СССР, т. 30, № 5.
- Потемкина В. А. 1944. К расшифровке биологического цикла *M. benedeni* — ленточного гельминта мелкого и крупного рогатого скота. Докл. АН СССР, т. 42, № 2.
- Соколова И. Б. 1956. Распространение почвенных клещей на пастбищах Западного Казахстана. Тр. Ин-та зоологии АН Казахск. ССР, т. 5.
- Солдатова А. П. 1944. К изучению цикла развития цестоды *Mesocestoides lineatus* Goeze, 1782, паразитирующей у хищных млекопитающих. Докл. АН СССР, т. 45, № 7.
- Солдатова А. П. 1950. Биоэкология орибатидных клещей и их значение в эпизоотологии аноплоцефалитозов сельскохозяйственных животных. Тр. Гельминтологической лаборатории АН СССР, т. 3.
- Рухлядев Д. П. 1956. Панцирные клещи (орибатиды) пастбищ Дагестана. Тр. Ин-та животноводства Дагестанск. филиала АН СССР, т. 3.
- Ситникова Л. Г. 1959. Жизненные циклы некоторых панцирных клещей и методы их культивирования. Зоол. журн., т. 38, вып. 11.
- Хайтов Р. Х. 1956. Сезонная динамика панцирных клещей Нарпайского района Самаркандской области. Тр. Узбекск. с.-х. ин-та, т. 10.
- Шалдыбина Е. С. 1956. Вертикальные миграции орибатидных клещей. Зоол. журн., т. 35, № 4.
- Эглитис В. К. 1954. Фауна почв Латвийской ССР. Изд-во АН Латв. ССР, Рига.
- Эйтминавичюте И. 1958. Фауна орибатидных клещей в Литовской ССР. Тр. Ин-та биологии АН Литовск. ССР, т. 1.
- Aoki J. 1959. Zur Kenntnis der Oribatiden im Pilz. 1. Annot. Zool. Japan, Bd. 32, № 3.
- Balogh J. 1937. *Belba visnyai* nov. sp. eine neue Moosmilben-Art. Fol. Ent. Hung. vol. 3, p. 83—85.
- Grandjean F. 1950. Les Enarthronota (3 série). Ann. sc. Nat. zool. t. 12, n. 85—106.
- Grandjean F. 1958. *Perlohmannia dissimilis* (Hewitt). Mém. Mus. Hist. Nat. t. 16, № 3.
- Hammen van der L. 1952. The Oribatei of the Netherlands. Zool. Verh., vol. 17, p. 1—139.
- Karppinen E. 1955. Ecological and transect survey studies of Finnish Camisiids. Ann. Zool. Soc. «Vanamo», vol. 7, № 1.

- Kulczyński W.** 1902. Species Oribatarum in Galicia collatae, Rozpr. Wydz. matem. przyr. Acad. Umiejetnosci, Ser. 3, vol. 213.
- Kunst M.** 1956. *Nanhermannia komáreki* n. sp., eine neue Oribatiden-Art aus Böhmen. Acta Soc. Zool. Bon., Bd. 20, № 3.
- Märkel K.** 1958. Über die Hornmilben (Oribatei) in der Rohhumusaufgabe älterer Fichtenbestände des Osterzgebirges. Arch. Forstwesen, Bd. 7 (6—7).
- Sellnick M.** 1959. Acarina from Southeastern Polynesia-II. Occas. Pap., vol. 22 (9).
- Thor S.** 1932. Einige Acarina, besonders Hydracarina aus Turkestan. Zool. Anz., Bd. 88, S. 193—198.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила 3 мая 1960 г.